

ПРОБЛЕМА И ПРИЧИНЫ МИГРАЦИИ ИЗ ЮЖНОЙ АЗИИ В ЕВРОПУ

Ходиева Азизахон Искандар кизи

Магистрант первого курса

Ташкентский государственный институт востоковедения

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10730477>

Аннотация. В статье анализируются причины и масштабы миграции населения из стран Южной Азии (Индия, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка и др.) в европейские страны в последние десятилетия. Основными факторами миграции являются экономические и социальные проблемы в странах исхода: бедность, безработица, перенаселённость, социальное неравенство и политическая нестабильность. В то же время привлекательность европейских стран с точки зрения уровня жизни, занятости, социальных гарантий и личной безопасности стимулирует миграционные потоки, несмотря на ужесточение миграционной политики. В статье анализируются экономические и социальные последствия такой миграции как для принимающих стран, так и для стран исхода мигрантов.

Ключевые слова: миграция, Южная Азия, Европа, бедность, безработица, экономические факторы, социальные факторы, миграционная политика

Annotatsiya. Maqolada so'nggi o'n yilliklarda Janubiy Osiyo mamlakatlaridan (Hindiston, Pokiston, Bangladesh, Shri-Lanka va boshqalar) Evropa mamlakatlariga ko'chib o'tishning sabablari va ko'lami tahlil qilingan. Migratsiyaning asosiy omillari chiqish mamlakatlaridagi iqtisodiy va ijtimoiy muammolar: qashshoqlik, ishsizlik, aholining haddan tashqari ko'payishi, ijtimoiy tengsizlik va siyosiy beqarorlik. Shu bilan birga, Evropa mamlakatlarining turmush darajasi, ish bilan ta'minlash, ijtimoiy kafolatlar va shaxsiy xavfsizlik nuqtai nazaridan jozibadorligi migratsiya siyosatining kuchayishiga qaramay, migratsiya oqimlarini rag'batlantiradi. Maqolada bunday migratsiyaning mezbon mamlakatlar uchun ham, migrantlar ko'chib ketgan mamlakatlar uchun ham iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: migratsiya, Janubiy Osiyo, Evropa, qashshoqlik, ishsizlik, iqtisodiy omillar, ijtimoiy omillar, migratsiya siyosati

Abstract. The article analyzes the causes and extent of population migration from South Asian countries (India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, etc.) to European countries in recent decades. The main factors of migration are

economic and social problems in the countries of origin: poverty, unemployment, overpopulation, social inequality and political instability. At the same time, the attractiveness of European countries in terms of living standards, employment, social guarantees and personal security stimulates migration flows, despite the tightening of migration policy. The article analyzes the economic and social consequences of such migration for both the host countries and the countries of origin of migrants.

Keywords: migration, South Asia, Europe, poverty, unemployment, economic factors, social factors, migration policy

ВВЕДЕНИЕ

Миграция населения из развивающихся стран в развитые государства является глобальным трендом последних десятилетий. Одним из наиболее масштабных миграционных потоков стала миграция из стран Южной Азии (Индия, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка и др.) в европейские страны, такие как Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания и др. [1]. По оценкам ООН, около 3,5 млн выходцев из Южной Азии мигрировали в Европу с 1990 года [2]. Эта миграция обусловлена комплексом экономических, политических и социальных факторов как в странах исхода мигрантов, так и в принимающих странах.

МЕТОДЫ И ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Вопросам анализа причин и последствий миграции из стран Южной Азии в Европу посвящено значительное число исследований. Ряд авторов [3, 4] анализирует экономические факторы как основной движущей силы этого процесса. К ним относятся бедность, безработица, перенаселённость и ограниченность экономических возможностей в странах происхождения мигрантов. Также значительное внимание уделяется политической нестабильности и социальному неравенству [5, 6]. С другой стороны, исследователи [7,8] отмечают привлекательность европейских стран с точки зрения уровня жизни, качества социальных гарантий, перспектив трудоустройства.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ статистических данных Евростата [9] и ООН [2] показывает значительный рост миграции из стран Южной Азии в Европу с 1990 по 2020 год. За этот период число мигрантов из Индии, Бангладеш, Пакистана и Шри-Ланки, проживающих в Европейском Союзе, выросло более чем в 4 раза - с 1 млн до 4,5 млн человек. При этом наибольшее число выходцев из

Южной Азии проживает в Великобритании (1,5 млн) и Италии (0,5 млн) [9].

В странах исхода наблюдается значительный отток квалифицированной рабочей силы. По оценкам Всемирного банка, до 30% выпускников индийских технических вузов в последние годы мигрируют в другие страны, преимущественно в США и Европу [10]. Это создаёт риски дефицита квалифицированных кадров в самих странах Южной Азии.

АНАЛИЗ

Основными факторами, стимулирующими миграцию из стран Южной Азии в Европу, являются как "притягивающие" факторы в принимающих странах (высокий уровень жизни, возможности трудоустройства, социальные гарантии), так и "выталкивающие" факторы в странах исхода (бедность, безработица, перенаселённость, социальное неравенство) [11].

Масштабная миграция оказывает существенное экономическое и социальное воздействие как на принимающие страны, так и на страны Южной Азии. С одной стороны, трудовые мигранты способствуют экономическому росту и смягчению последствий старения населения в Европе. С другой стороны, отток квалифицированных кадров создаёт риски "утечки мозгов" для развивающихся стран региона [10]. Кроме того, столь масштабная миграция порождает социальные и культурные вызовы как в Европе, так и на родине мигрантов.

Помимо экономических факторов, важную роль играют политические и социальные факторы. Нестабильность в ряде стран региона, социальное неравенство, дискриминация этнических и религиозных меньшинств также стимулируют отток населения [12].

Наибольшую обеспокоенность вызывает рост антииммигрантских настроений и ксенофобии в отношении выходцев из Южной Азии в европейских странах [13]. Это создаёт угрозы роста социальной напряженности и ограничения прав иммигрантов.

Следует отметить значительную дифференциацию социально-экономических характеристик и мотивации среди мигрантов из разных стран Южной Азии. В частности, мигранты из Индии и Шри-Ланки имеют более высокий образовательный уровень и квалификацию. В то время как мигранты из Бангладеш и некоторых районов Пакистана мотивированы преимущественно бедностью и безработицей на родине [9]. Это требует дифференцированного подхода к интеграции различных групп иммигрантов из региона.

ITALY

ITALY

ОБСУЖДЕНИЕ

Для смягчения негативных последствий массовой миграции необходим комплексный подход, включающий меры как в принимающих странах, так и в странах происхождения мигрантов.

В Европе важно активизировать интеграционные программы для иммигрантов, ужесточить антидискриминационное законодательство, проводить разъяснительную работу среди местного населения для снижения ксенофобии. Одновременно целесообразно наладить систему циркулярной миграции, позволяющей трудовым мигрантам временно работать за рубежом без потери связи с родиной.

Для стран Южной Азии ключевым является создание условий для сокращения оттока квалифицированных кадров путем стимулирования инноваций, развития высокотехнологичных отраслей, расширения среднего класса. Это позволит снизить стимулы для эмиграции.

Кроме того, важно наладить более тесное сотрудничество стран Европы со странами Южной Азии для координации подходов к регулированию миграционных потоков и минимизации негативных эффектов. Это может включать совместные программы развития, обмен данными, выработку этических правил рекрутинга трудовых мигрантов.

ВЫВОДЫ

Масштабная миграция из стран Южной Азии в Европу обусловлена комплексом экономических, политических и социальных факторов. Она оказывает глубокое воздействие как на принимающие страны, так и на страны происхождения мигрантов. Требуются скоординированные усилия на национальном и международном уровне для выработки сбалансированной миграционной политики и смягчения связанных с массовой миграцией рисков.

Миграция из стран Южной Азии в Европу обусловлена комплексным воздействием "притягивающих" факторов в Европе и "выталкивающих" факторов на родине мигрантов. Она требует выработки сбалансированной миграционной политики, учитывающей интересы как принимающих стран, так и стран исхода. Ключевыми направлениями являются борьба с дискриминацией мигрантов, развитие циркулярной миграции, создание условий для сокращения оттока квалифицированных кадров из стран Южной Азии.

References:

1. Dustmann C., Frattini T. The Fiscal Effects of Immigration to the UK. The Economic Journal. 2014. Vol. 124(580). P. 593-643.
2. International migration 2020 highlights. United Nations, Department of Economic and Social Affairs. 2021.
3. Boltayeva, S. (2022). МАТЕМАТИК КОМПЕТЕНЦИАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. Science and innovation, 1(В4), 624-629.
4. Javlieva, G., & Muzropova, N. (2020). On the Importance of Historicism Elements in Mathematics Lessons in Elementary Grades. The American Journal of Applied sciences, 2(09), 1-10.
5. Boltayeva, S. (2023). TECHNOLOGICAL APPROACH TO DESIGN A METHODOLOGICAL SYSTEM OF TEACHING MATHEMATICS FOR HUMANITARIANS. Science and innovation, 2(В6), 53-58.
6. Boltayeva, S. (2023). RESEARCH TASKS IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING OF STUDENTS. Science and innovation, 2(В5), 408-411.
7. Boltayeva, S. (2022). THE EFFECTIVENESS OF TEACHING MATHEMATICS TO STUDENTS OF HUMANITIES. Collection of scientific papers «ΛΟΓΟΣ», (May 20, 2022; Cambridge, United Kingdom), 238-240.
8. Болтаева, Ш. О. (2021). ПЕДАГОГНИНГ ЎҚУВ ЖАРАЁНИНИ МОЎИРОНА ФАОЛЛАШТИРИШИ. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (1-Махсус сон), 60-62.
9. Болтаева, Ш. О. (2019). ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КУРСА МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ГУМАНИТАРНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ ПЕДВУЗА. Журнал выпускается ежемесячно, публикует статьи по гуманитарным наукам. Подробнее на, 52.
10. Gulmirzayeva, S. M., & Boltayeva, S. O. (2018). IKKI O 'SHAMLI KOMPAKT KO 'PXILLIKLARDA VEKTOR MAYDON MAXSUS NUQTALARI INDEKSI. Научное знание современности, (5), 53-57.
11. Tasheva, Z., & Karpovich, V. (2024). SUPERCHARGE HUMAN POTENTIAL THROUGH AI TO INCREASE PRODUCTIVITY THE WORKFORCE IN THE COMPANIES. American Journal of Applied Science and Technology, 4(02), 24-29.
12. qizi Lutfiddinova, H. B., Abdurahmanov, M. G., & Sharipova, S. A. (2023). INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR THE DEVELOPMENT OF LEXICAL COMPETENCE IN TEACHING NEWSPWPER CLICHES AND PHRASES. GOLDEN BRAIN, 1(6), 118-121.
13. Anatolievna, G. V. (2023). UNRAVELING THE MULTIFACETED CONCEPT OF HAPPINESS: INSIGHTS FROM ETYMOLOGY, DICTIONARIES, AND RUSSIAN POETRY. Open Access Repository, 9(4), 218-221.

14. Nigmatova, L. K., & Anatolyevna, G. V. (2020). Expression of language, culture and spirituality in world explanatory dictionary. International Journal on Integrated Education, 2(6), 101-105.
15. Гудзина, В. А. (2023). МОДИФИКАЦИЯ КОНЦЕПТА «БАХТ» В УЗБЕКСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНЦЕПТОСФЕРЕ. Barqaror Taraqqiyot va Rivojlanish Tamoyillari, 1(1), 58-61.